

Конфликт и стратегии поведения в конфликтной ситуации

Семенихина Валерия Артёмовна, студентка

Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского государственного университета (НФИ КемГУ)

Аннотация. Данная статья посвящена изучению стратегий поведения в конфликте. Приведён анализ основных точек зрения учёных на определение конфликта. Представлены классификации стратегий поведения в конфликте. Значительное внимание уделяется описанию структуры конфликта, рассмотрению таких понятий как «конфликтная ситуация», «участники конфликта», «объект конфликта», «условия конфликта», «образы конфликтной ситуации» и «конфликтное взаимодействие».

Ключевые слова: конфликт, стратегии поведения в конфликте, конфликтная ситуация, конфликтное поведение.

Жизненный опыт людей показывает, что межличностные отношения часто возникают в конфликтных ситуациях, которые являются неотъемлемой частью человеческих взаимоотношений и поэтому существуют до тех пор, пока существует человек. Однако общепринятой теории конфликтов, объясняющей их природу и влияние на развитие коллективов и общества, не существует, хотя существуют многочисленные исследования возникновения и функционирования конфликтов.

В психологии конфликт определяется как такое отношение между субъектами социального взаимодействия, которое характеризуется их противостоянием на основе противоположных мотивов (потребностей, интересов, целей, идеалов, убеждений) и/или суждений (мнений, взглядов, оценок и т. д.) [2].

На Западе широко распространена концепция конфликта, сформулированная известным американским теоретиком Л. Козером. Под ним он понимает борьбу за ценности и притязания на определённый статус, власть и ресурсы, в которой целью противника является нейтрализация, повреждение или устранение противника. Данное определение раскрывает конфликт в большей степени с социологической точки зрения, поскольку автор рассматривает его сущность как столкновение ценностей и интересов различных социальных групп [5].

Похожую точку зрения высказал профессор Ю. Г. Запрудский. Учёный писал, что конфликт - это явное или скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов, целей и тенденций развития социальных объектов, прямое и косвенное столкновение социальных сил на основе противодействия существующему социальному порядку [3].

По мнению другого российского профессора Н. Н. Косолапова, конфликт представляет собой реальные отношения (взаимодействие) между людьми или сложными социальными субъектами, при которых цели одних участников конфликта могут быть достигнуты только путем некоторого ограничения, ущемления действительных или предполагаемых целей, интересов, прав или статуса других [4].

Структуру конфликта описали учёные Анцупов и Шипилов, акцентируя внимание на таких понятиях, как «конфликтная ситуация», «участники конфликта», «объект конфликта», «условия конфликта», «образы конфликтной ситуации» и «конфликтное взаимодействие». Авторы полагают, что конфликт структурно складывается из конфликтной ситуации и конфликтного взаимодействия. В свою очередь,

конфликтная ситуация включает в себя участников или стороны конфликта; группы поддержки (авторы описывают межличностный конфликт); объект или предмет конфликта, условия его возникновения и образы конфликтной ситуации, которые имеют её участники. Конфликтное взаимодействие как элемент структуры является набором различных приёмов этого взаимодействия. Авторы сводят динамические характеристики конфликта к этапам процесса возникновения и развития конфликта (включая конфликтное взаимодействие и разрешение конфликта [1].

Под стратегией в конфликтном взаимодействии понимается определённая основная направленность действий субъекта, участника конфликта. Считается, что стратегия содержит наиболее общие установки и ориентиры на результат [6].

В психологии известны несколько классификаций стратегий конфликтного поведения. Это типология в терминах игры (выигрыш - проигрыш) и классификация Томаса-Килмена.

Формально и логически содержание стратегий с точки зрения игры сводится к четырем вариантам: односторонний выигрыш, односторонний проигрыш, взаимный проигрыш, взаимный выигрыш. Эти варианты находят отражение в конкретных стратегиях переговорного процесса в работах зарубежных и отечественных конфликтологов (Р. Фишер, У. Юри, У. Мастенбрук и др.). Согласно этим авторам, такими стратегиями (для двустороннего конфликта) и их характеристиками являются: выигрыш - проигрыш, проигрыш - выигрыш, проигрыш - проигрыш, выигрыш - выигрыш.

Выбор той или иной стратегии определяется индивидуально личностными особенностями участников конфликта, их информационной моделью конкретного конфликта и может быть отражен в модели Томаса-Килмана. Данная модель основана на направленности участников конфликта на собственные интересы и интересы противоположной стороны.

Характеристика основных стратегий поведения по К. Томасу.

1. Соперничество (принуждение, борьба).

Высокая оценка собственных интересов, наблюдается низкая оценка интересов противоположной стороны. При такой стратегии поведения активно используется власть, физическая сила, авторитет, связи и др. Выбор в пользу борьбы отличается стилем по-

ведения, который характерен для деструктивной модели. Однако в случаях реальной угрозы жизни данная стратегия конфликтного поведения является эффективной и целесообразной.

2. Игнорирование (уход).

Низкая оценка как личных интересов, так и интересов соперника. Стратегия целесообразна, когда предмет конфликта не имеет существенного значения ни для одного из субъектов и адекватно отражен в образах конфликтной ситуации (конфликт исчерпывается); предмет спора имеет существенное значение для одной или обеих сторон, но занижен в образах конфликтной ситуации, то есть субъекты конфликтного взаимодействия воспринимают предмет конфликта как несущественный (может иметь рецидив); в силу особенностей личности и межличностных отношений – перейдет в латентную стадию, отношения разрушаются.

3. Приспособления (уступок)

Личные интересы оцениваются гораздо ниже интересов соперника. Люди, использующие данную стратегию, приносят в жертву собственные интересы, сохраняя отношения, однако очень часто уступают слабые люди, неспособные противостоять давлению соперника.

4. Компромисс.

Характеризуется равновесием интересов противоположных сторон конфликта на среднем уровне. В

основе компромисса лежат взаимные уступки, технология уступок сближения или другими словами, торг. Считается, что компромисс имеет недостатки: споры по поводу позиции приводят к урезанному соглашению, создается почва для уловок, возможно ухудшение отношений, так как могут быть угрозы, давление, срыв контактов, при наличии нескольких сторон торг усложняется и т. д.

5. Сотрудничество.

Характеризуется высоким уровнем оценки как на собственных интересов, так и интересов соперника. Данная стратегия строится не только на основе баланса интересов, но и на признании ценности межличностных отношений. Являясь одной из самых сложных стратегий, стратегия сотрудничества отражает стремление противоборствующих сторон совместными усилиями разрешить возникшую проблему [7].

Таким образом, конфликт традиционно рассматривается как противостояние противоположных мотивов людей. Принято выделять в структуре конфликта конфликтную ситуацию, участников конфликта, объект конфликта, условия конфликта, образы конфликтной ситуации и конфликтное взаимодействие. Также вступая в конфликт каждый человек выбирает для себя определённую стратегию поведения, из которых самой часто используемой является компромисс.

Литература:

1. Анцупов, А. Я. Конфликтология: учебник для вузов / А. Я. Емельянов, А. И. Шипилов. – 7-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: Питер, 2020. – 560 с. – ISBN 978-5-4461-1423-8. – Текст: непосредственный.
2. Емельянов, С. М. Конфликтология: учебник и практикум для вузов / С. М. Емельянов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 322 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-06003-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/453501> (дата обращения: 13.04.2021).
3. Запрудский, Ю. Г. Социальный конфликт (Политологический анализ): специальность 09.00.10 «Философия политики»: диссертация на соискание учётной степени доктора философских наук / Запрудский Юрий Григорьевич. – Ростов-на-Дону, 1992. – 45 с. – Текст: непосредственный.
4. Косолапов, Н. А. Конфликты постсоветского пространства: проблемы дефиниции и типологии / Н. А. Косолапов. – Текст: непосредственный // МэиМО. – 1995. – № 12. – С. 35-47. – ISSN: 0131-2227.
5. Леонов, Н. И. Психология конфликта: методы изучения конфликтов и конфликтного поведения: учебник для вузов / Н. И. Леонов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 264 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12570-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/447817> (дата обращения: 14.04.2021).
6. Чебаева, Л. П. Управление конфликтами как элемент стратегии менеджмента в достижении качества профессиональной деятельности / Л. П. Чебаева, Л. М. Насретдинова, А. А. Хусаенова. – Текст: электронный // Молодой ученый. – 2017. – № 23 (157). – С. 79-80. – URL: <https://moluch.ru/archive/157/44140/> (дата обращения: 16.04.2021).
7. Чернова, Г. Р. Конфликтология: учебное пособие для среднего профессионального образования / Г. Р. Чернова, М. В. Сергеева, А. А. Беляева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 203 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10104-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/455767> (дата обращения: 13.04.2021).